

INTEGRATIV TA'LIM ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARNING FANLARARO BOG'LIQLIGINI SHAKLLANTIRISH

Nomozova Muharram Boynazar qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi
Email: nomozovamuharram@gmail.com

To'xtamurodova Muxlisa Baxtiyor qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi
Email: shodiyaabbosov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17361230>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi integrativ ta'limning mohiyati va uni boshlang'ich ta'lim jarayoniga joriy etishning ahamiyati yoritilgan. Integratsiya o'quvchilarga turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglash, bilimlarni tizimli ravishda qo'llash va hayotiy vaziyatlarda tatbiq etish imkonini beradi. Tadqiqotda integrativ yondashuv asosida o'quv jarayonini tashkil etishning samarali metodlari, o'qituvchining roli hamda o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishdagi ta'siri tahlil qilinadi. Natijada, integrativ ta'lim boshlang'ich sinflar o'quvchilarining umumiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: integrativ ta'lim, fanlararo bog'liqlik, boshlang'ich ta'lim, innovatsion yondashuv, o'quv faoliyati, kompetensiya, integratsiya metodlari.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Аннотация: В данной тезисной работе раскрывается сущность интегративного обучения и его значение в процессе начального образования. Интеграция позволяет учащимся осознать взаимосвязь между различными предметами, систематизировать полученные знания и применять их в практических жизненных ситуациях. В исследовании анализируются эффективные методы организации учебного процесса на основе интегративного подхода, роль учителя и влияние интеграции на развитие мышления учащихся. В результате обосновано, что интегративное обучение является важным фактором формирования общих компетенций у учеников начальных классов.

Ключевые слова: интегративное обучение, межпредметные связи, начальное образование, инновационный подход, учебная деятельность, компетенция, методы интеграции.

DEVELOPING INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH INTEGRATIVE EDUCATION

Abstrakt: This thesis explores the essence of integrative education and its significance in the process of primary education. Integration enables students to understand the interconnections between different subjects, organize their knowledge systematically, and apply it in real-life situations. The study analyzes effective methods of organizing the learning process based on an integrative approach, the role of the teacher, and the impact of integration

on the development of students' thinking. As a result, it is substantiated that integrative education is an important factor in forming general competencies among primary school students.

Keywords: integrative education, interdisciplinary connection, primary education, innovative approach, learning activity, competence, integration methods.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi — o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va hayotiy muammolarni hal etish kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir. Shu jarayonda integrativ ta'lim muhim o'rin tutadi. Integrativ yondashuv o'quvchilarning turli fanlardan olgan bilimlarini yagona tizimga keltirib, ularni o'zaro bog'liq holda qo'llash imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonining mazmunan boyishini, darslarning hayot bilan uzviy bog'lanishini ta'minlaydi.

Boshlang'ich ta'limda integratsiyaning ahamiyati shundaki, bu bosqichda o'quvchilar endigina olamni anglashni boshlaydilar. Shu sababli, fanlararo bog'liqlikni shakllantirish ularning mantiqiy tafakkuri, kuzatuvchanligi va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, tabiatshunoslik darsidagi kuzatuvlarni matematika yoki ona tili darslarida tahlil qilish orqali o'quvchi bilimni amaliyotga tatbiq etadi.

Integrativ ta'limning yana bir muhim jihati — o'quv jarayonida o'qituvchining ijodkorlik salohiyatini namoyon etishidir. O'qituvchi fanlararo aloqalarni hisobga olgan holda darslarni loyihalaydi, o'quvchilarda bilimlarni uyg'unlashtirish, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Fanlararo bog'liqlik — bu o'quv jarayonida turli fanlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni aniqlash, ularning mazmunini bir-birini to'ldiruvchi tarzda o'rganish va bilimlarni yaxlit tizim sifatida shakllantirish jarayonidir. Bunday bog'liqlik orqali o'quvchilar turli fanlardan olgan bilimlarini bir butun holda angelaydi va ularni amaliy faoliyatda qo'llashni o'rganadilar. Boshlang'ich ta'limda fanlararo bog'liqlik o'quvchining dunyoqarashini kengaytiradi, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari hali fanni alohida tizim sifatida emas, balki atrofdagi hayotiy hodisalarning bir qismi sifatida idrok etadilar. Shu sababli fanlararo integratsiya orqali o'qitish ularning bilish faoliyatini yanada samarali qiladi. Masalan: Ona tili darslarida o'qilgan matnlar tabiatshunoslik mavzulari bilan bog'lanib, tabiat hodisalari haqida tushunchalar kengaytiriladi.

Matematika darslarida o'lchov birliklari yoki miqdor tushunchalari mehnat yoki texnologiya fanlaridagi amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtiriladi. Tasviriy san'at darsida tabiat manzarasini chizish jarayonida tabiatshunoslikdan olingan bilimlar mustahkamlanadi. Fanlararo bog'liqlikning pedagogik ahamiyati shundaki, u o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini amalda qo'llashga, o'zaro tahlil qilishga, sabab-oqibat munosabatlarini anglashga o'rgatadi. Shu bilan birga, o'quvchilarda o'qishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytiradi, darslarni qiziqarli va hayotiy qiladi. Shunday qilib, fanlararo bog'liqlik — bu o'quvchilarning bilimlarini izolyatsiya qilingan holda emas, balki yaxlit tizimda shakllantirishga xizmat qiluvchi innovatsion didaktik yondashuvdir. U integrativ ta'limning asosiy tayanchi bo'lib, boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Integrativ ta'limni samarali tashkil etishda o'qituvchi markaziy o'rin egallaydi. Chunki aynan o'qituvchi fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlaydi, ularni yagona didaktik tizimga birlashtiradi va o'quvchilar uchun tushunarli shaklda

taqdim etadi. Zamonaviy o'qituvchi darslarni faqat ma'lumot beruvchi emas, balki o'quvchilarning faol ishtirokchisi sifatida tashkil etishi, ularni mustaqil fikrlash, izlanish va tahlil qilishga yo'naltirishi zarur. O'qituvchi integrativ yondashuv asosida darslarni loyihalashda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratadi:

- turli fanlar mazmunini bir-birini to'ldiruvchi tarzda uyg'unlashtirish; o'quvchilarda mantiqiy bog'lanishlarni topish va ularni izohlash ko'nikmasini shakllantirish;
- o'qitish jarayonida innovatsion metod va texnologiyalarni qo'llash;
- o'quvchilarning qiziqishi va ehtiyojidan kelib chiqib, fanlararo topshiriqlar tuzish.

Xulosa qilib aytganda, integrativ ta'lim — bu o'qituvchining boshchiligida fanlar mazmunini uyg'unlashtirish, o'quvchilarda tizimli fikrlashni shakllantirish va ta'lim jarayonini hayot bilan bog'lashga xizmat qiluvchi samarali yondashuvdir. Boshlang'ich ta'limda bu yondashuvni joriy etish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini chuqurlashtiradi, ularni real hayotiy muammolarni hal etishga tayyorlaydi. Shu bilan birga, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlanib, ta'lim jarayoni ijodiy, qiziqarli va natijador bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-6108-son qarori. — Toshkent, 2020 yil.
2. "Boshlang'ich ta'lim davlat standarti" (O'quv dasturi). — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, 2021.
3. Zunnunov A., Qodirova F. Pedagogika. — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.
4. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. — Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti", 2020.
5. G'ulomova X.T. Boshlang'ich ta'limda integrativ yondashuvning didaktik asoslari. — Toshkent: TDPU ilmiy to'plami, 2021.
6. Ahmedova N. Fanlararo bog'liqlik asosida dars jarayonini tashkil etishning samaradorligi. // "Ta'lim va innovatsiya" ilm